

Раздел 3. Безопасность жизнедеятельности

УДК 331.45

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У РАБОТНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫЗЫВАЕМОЙ НАЛИЧИЕМ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Драмарецкий Е.В. ¹, Ничкова Л.А. ², Петренко К.А. ³, Хромов Е.В. ⁴

^{1,2,3,4} Политехнический институт (структурное подразделение), ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 299053, г. Севастополь, ул. Университетская, 33,
e-mail: ¹yelisey_dr@yandex.ru, ²nichkova@sevsu.ru, ³petrenko-2000@bk.ru, ⁴evhromov@mail.sevsu.ru

Аннотация. Проведен анализ, причин возникновения профессиональной патологии в Арктической зоне Российской Федерации, рассмотрены основные причины возникновения патологий. Сделаны выводы о необходимости внедрения систем мониторинга и профилактики профессиональных патологий.

Ключевые слова: профессиональная патология, безопасность труда, условия труда, Арктическая зона Российской Федерации, профессиональные заболевания, нефтегазодобыча, напряженность труда, локальная вибрация, иономагнитный режим, инфразвук, биологические факторы, фиброгенные аэрозоли, микроклимат.

ВВЕДЕНИЕ

Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) имеет ключевое экономическое значение для страны, что обусловлено её ресурсным потенциалом, транспортной ролью, влиянием на экспорт и стратегическим значением в условиях геополитических изменений.

Согласно указу Президента РФ от 05.03.2020 №164 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года», АЗРФ рассматривается как стратегическая ресурсная база, развитие которой должно ускорить экономический рост страны. Арктика также имеет важное геополитическое значение, так как её ресурсы и транспортные возможности влияют на позиции России в мировой экономике и политике.

Рис. 1. Схема расположения Арктической зоны Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное на (рис. 1.), АЗРФ, является перспективной в качестве развития промышленности, включая: нефтегазодобычу, горнодобывающую промышленность, судостроение, энергетику и другие.

Безопасность труда в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) имеет особую значимость из-за экстремальных климатических условий, специфики производственных процессов и высокого риска профессиональных заболеваний. Эти факторы требуют комплексного подхода к регулированию и реализации мер защиты работников.

Профессиональная патология – область медицинской науки, изучающая болезни и нарушения состояния здоровья, возникающие под влиянием неблагоприятных условий производственной среды или трудового процесса [2].

Таким образом обеспечение безопасности труда и предотвращение профессиональных патологий на объектах промышленности АЗРФ является актуальным вопросом.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В качестве основных причин возникновения профессиональных патологий в Арктической зоне на (рис. 2.) приведены причины возникновения профессиональных патологий в АЗРФ, из них выделяют 13 вредных производственных факторов. Изучение их структуры показало, что наиболее распространенными являются шум (21,3%) и сочетание нескольких факторов (19,4%). Значительно реже работающие лица были экспонированы к химическим веществам всех классов опасности (8,2%), неионизирующим электромагнитным полям (ЭМП) и излучениям (8,1%), повышенной тяжести (8,0%) и напряженности (7,8%) труда. Еще реже выявлялось воздействие общей вибрации (5,9%), неблагоприятных параметров микроклимата (5,7%), фиброгенных аэрозолей (5,2%), неблагоприятных параметров освещенности (3,1%), локальной вибрации (1,7%). Доли ионизирующего излучения, биологических факторов и инфразвука были незначительными (менее 1,5% каждого из них) [3].

Рис. 2. Причины возникновения профессиональных патологий в АЗРФ

Климатические и геофизические условия Арктики – одни из наиболее суровых на Земле. Их неблагоприятное влияние на здоровье определяется тепловой и световой недостаточностью, резкими сменами фотопериодичности, перепадами температуры атмосферного воздуха и давления, напряженным иономагнитным режимом, частыми сменами циклонов с антициклонами. Климат Арктики способствует развитию северного стресса («синдрома полярного напряжения»). По мнению ряда авторов, этот синдром проявляется «в виде окислительного стресса, расстройства метаболизма северного типа, северной тканевой гипоксии, иммунной недостаточности, гиперкоагуляции крови, полиэндокринных расстройств, регенераторно-пластической недостаточности, нарушений электромагнитного гомеостаза, функциональной диссимметрии межполушарных взаимоотношений, десинхроноза, психоэмоционального напряжения, метеопатии и др. Хронический северный стресс истощает резервные возможности организма. В последующем это может приводить к дизадаптивным расстройствам, а позже – к различным патологическим состояниям» [4].

Чаще всего профессиональная патология выявлялась у работников:

1. Горнодобывающих и горно-металлургических предприятий.
2. Metallургического производства.
3. Строительства и транспорта

Анализ условий труда персонала

Исходя из анализа научных публикаций и результатов специальной оценки условий труда на рабочих местах и в рабочих зонах предприятий Крайнего Севера можно перечислить следующие особенности арктического климата:

- длительная и суровая зима с низкими температурами воздуха при сильном ветре;
- нарушение фотопериодичности, снижение суммарной солнечной радиации до 55.80 ккал/см²;
- сочетанное воздействие магнитных бурь и гравитационных аномалий;
- резкие перепады атмосферного давления (барическая пила);
- повышенный уровень неионизирующего космического излучения;
- природные очаги инфекционных и паразитарных болезней [5].

Основным стрессовым климатическим фактором для населения Крайнего Севера является холод. Общее и локальное охлаждение приводит к снижению работоспособности, нарушению координации движений и способности выполнять точные и сложные операции [6]. Такие нарушения могут быть причиной несчастных случаев и приводить к производственному травматизму. Отмечено, что стаж работы, достаточный для развития профессионального заболевания, под воздействием хронического холодового стресса может сокращаться до 5-7 лет [7].

Зима характеризуется экстремально низкими температурами. В январе средние температуры могут достигать -30°C и ниже. На островах средняя температура января обычно выше (около $-20\dots-30^{\circ}\text{C}$), чем на побережье (до $-32\dots-36^{\circ}\text{C}$ на востоке) из-за влияния воды. В некоторых районах зимой температура может опускаться ниже -60°C .

Лето относительно короткое и прохладное. В июле температура в Арктическом бассейне колеблется в пределах $0-5^{\circ}\text{C}$. В прибрежных районах она может достигать $+2\dots3^{\circ}\text{C}$, а в районах материка — $+6\dots10^{\circ}\text{C}$. В южной части сибирского сектора летом воздух иногда прогревается до $+10^{\circ}\text{C}$. Однако даже летом возможны заморозки.

Следует заметить, что неблагоприятное влияние микроклимата, статистически уступает иным производственным факторам в части количества выявленных профессиональных заболеваний.

Однако, вероятно, это пример недооценки степени хорошо известного отрицательного влияния хронического охлаждения на организм работника, а также неполный учет этого фактора при экспертном определении этиологии профессиональной патологии [8].

В целях предотвращения негативных факторов, вытекающих из тяжелых условий труда, обусловленных крайне низкими температурами, следует использовать предусмотренные такими нормативными документами, как: ГОСТ 12.4.303-2016; ГОСТ 12.4.103-2020; ТР ТС 019/2011; МР 11-0_279-09; МУК 4.3.1894-04 и другими, средства индивидуальной защиты:

1. Одежда для работы в арктических условиях должна соответствовать IV климатическому поясу (особому) и иметь 4 класс теплозащиты.

Рис. 3. Пример спецодежды, предназначенной для работы в условиях IV климатического пояса (особого).

2. Спецбувь для Арктики должна быть морозостойкой, влагонепроницаемой и иметь усиленную подошву для предотвращения скольжения. Маркировка Тн 4.

Рис. 4. Пример обуви, предназначенной для работы в условиях IV климатического пояса (особого).

3. Головные уборы и средства защиты лица в соответствии с ТР ТС 019/2011.

Рис. 5. Пример средств защиты лица, предназначенных для работы в условиях IV климатического пояса (особого).

4. Средства защиты рук, допускаемые к применению при температурах окружающей среды до -40 °С.

Рис. 6. Пример средств защиты рук, предназначенных для работы в условиях IV климатического пояса (особого).

Отдельное внимание, при выполнении работ в Арктической зоне, следует уделить средствам защиты тела, ног, лица, рук представленных на (рис.3, 4, 5, 6) и дерматологическим средствам (рис. 7) Выдача дерматологических СИЗ регулируется приказами Минтруда РФ от 29.10.2021 №766н и №767н. Согласно этим документам, средства для защиты от пониженных температур выдаются работникам, занятым на наружных работах с учётом сезонной специфики региона.

Рис. 7. Пример средств защиты рук дерматологическим средства.

Профилактика профессиональной патологии является приоритетной задачей специалистов по охране и медицине труда. Это обусловлено тем, что профессиональные заболевания возникают

вследствие воздействия вредных и опасных производственных факторов на работника в ходе трудовой деятельности, что приводит к нарушению здоровья, снижению трудоспособности и экономическим потерям для предприятия и общества.

Профилактика профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний - система мер медицинского (санитарно-эпидемиологического, санитарно-гигиенического, лечебно-профилактического и т. д.) и немедицинского (государственного, общественного, экономического, правового, экологического и др.) характера, направленных на предупреждение несчастных случаев на производстве, снижение риска развития отклонений в состоянии здоровья работников, предотвращение или замедление прогрессирования заболеваний, уменьшение неблагоприятных последствий [9].

Первоочередными задачами для специалистов по охране и медицине труда, при профилактике профессиональной патологии являются:

1. Идентификация и оценка рисков;
2. Разработка и внедрение профилактических мер;
3. Контроль за соблюдением норм охраны труда;
4. Организация медицинских осмотров;
5. Гигиеническая подготовка работников;
6. Анализ случаев профессиональных заболеваний.

Эффективная профилактика профессиональных заболеваний требует системного подхода, взаимодействия работодателя, специалистов по охране труда, медицинских учреждений и других заинтересованных сторон. Это позволяет не только сохранить здоровье работников, но и повысить производительность труда, снизить экономические потери от производственных рисков. Для этого требуется наладить механизмы координации между вышеуказанными субъектами.

Совершенствование правового регулирования в области безопасности труда должно основываться в первую очередь на определении и законодательном закреплении основных понятий: «профессиональный риск», «оценка профессиональных рисков» и «управление профессиональными рисками» - и распределении ответственности всех субъектов трудовых отношений, задействованных в системе оценки и управления профессиональными рисками [10, 11].

Также необходимо улучшение системы социально-гигиенического мониторинга для получения более точного представления о влиянии вредных факторов, в частности воздействия холода на рабочих предприятий в АЗРФ [12].

ВЫВОДЫ

1. Проведен анализ основных причин возникновения профессиональной патологии у работников на предприятиях Арктической зоны Российской Федерации.
2. Рассмотрены примеры средств индивидуальной защиты в условиях Арктической зоны.
3. Для обеспечения снижения профессиональной патологии предложено наладить механизмы координации между работодателем, специалистами по охране труда, медицинскими учреждениями и другими заинтересованными сторонами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2020 № 164 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45255>;
2. Сюрин, С.А. Условия труда и риск профессиональной патологии на предприятиях Арктической зоны Российской Федерации / С.А. Сюрин, А.А. Ковшов // Экология человека. – 2019. – №10. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/usloviya-truda-i-risk-professionalnoy-patologii-na-predpriyatiyah-arkticheskoy-zony-rossiyskoy-federatsii> (дата обращения: 01.12.2025).;
3. Белов, П.Г. Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере: учеб. для вузов / П.Г. Белов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2021. – 423 с. – ISBN 978-5-534-14085-8.
4. Сюрин, С. А. Профессиональные риски здоровью на предприятиях в Арктике / С.А. Сюрин, С.А. Горбанев // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. – 2020.

– №1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnye-riski-zdorovyu-na-predpriyatiyah-v-arktike> (дата обращения: 01.12.2025).;

5. Мясников, И.О. Обзор рисков развития профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний у работников горно-металлургических предприятий в АЗРФ / И.О. Мясников, А.Н. Кизеев // Российская Арктика. – 2024. – №3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/riski-razvitiya-professionalnyh-i-proizvodstvenno-obuslovlennyh-zabolevaniy-u-rabotnikov-gorno-metallurgicheskikh-predpriyatiy-v> (дата обращения: 01.12.2025).

6. Гудков, А.Б. Внешнее дыхание человека на Европейском Севере. / А.Б. Гудков, О.Н. Попова. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 2009. – 239 с.

7. Сюрин, С.А. Профессиональная патология при допустимых условиях труда: причины и особенности развития в российской Арктике / С.А. Сюрин // ЗНиСО. – 2024. – №1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-patologiya-pri-dopustimyh-usloviyah-truda-prichiny-i-osobennosti-razvitiya-v-rossiyskoj-arktike> (дата обращения: 01.12.2025).

8. Ермакова, Е.Г. Профилактика профессиональных заболеваний / Е.Г. Ермакова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-professionalnyh-zabolevaniy> (дата обращения: 01.12.2025).

9. Сюрин, С.А. Условия труда и риск профессиональной патологии на предприятиях Арктической зоны Российской Федерации / С.А. Сюрин, А.А. Ковшов // Экология человека. – 2019. – №10. – С.15-23.

10. Терехов, А. Л. Повышение безопасности труда. Исследование опасных и вредных факторов на добычных и газотранспортных объектах Арктического шельфа / А. Л. Терехов, И. И. Терехов, А. М. Семенцев // Вести газовой науки. – 2022. – №2 (51). – <https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-bezopasnosti-truda-issledovanie-opasnyh-i-vrednyh-faktorov-na-dobychnyh-i-gazotransportnyh-obektah-arkticheskogo-shelfa>

11. ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда. Общие требования ILO-OSH 2001».

12. Кузнецова, Е.А. Направления совершенствования правового регулирования охраны труда на современном этапе развития ее системы / Е.А. Кузнецова // Охрана труда и техника безопасности в строительстве. – 2011. – № 9. – С. 27-32

13. Романчук, А.А. Системный менеджмент охраны труда на предприятии. Модели управления: Информ. пособие. – Ч. 1. – Ильичевск, 2010. – 43с.

PREVENTION OF PROFESSIONAL PATHOLOGY IN WORKERS AT ENTERPRISES IN THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION CAUSED BY THE EXISTENCE OF EXTREME CLIMATIC CONDITIONS

¹Dramaretskiy E.V., ²Nichkova L.A., ³Petrenko K.A., ⁴Khromov E.B.

^{1, 2, 3, 4} Sevastopol State University, Sevastopol, Russian Federation

Annotation. The article analyzes the causes of occupational pathology in the Arctic zone of the Russian Federation and examines the main causes of pathology. The authors conclude that it is necessary to implement monitoring and prevention systems for occupational pathology.

Key words: occupational pathology, occupational safety, working conditions, Arctic zone of the Russian Federation, occupational diseases, oil and gas production, work stress, local vibration, ionomagnetic regime, infrasound, biological factors, fibrogenic aerosols, microclimate.